

O 'QUVCHILARNING NUTQIY KOMPETENSIYASINI MATN TURLARI ORQALI RIVOJLANTIRISHDA ILMIY VA IJODIY TAFAKKUR QILISHGA O'RGATISH MAZMUNI

Nuriddinova O'Imasoy Vapoyevna

Toshkent davlat pedagogika universiteti Umumiy tilshunoslik kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7694267>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tili darslarida o'quvchilarning og'zaki va yozma matn yaratish qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xos funksiyalari, kontekst, matn leksemasining konseptual asoslanishi, nutqiy birliklar, nutqiy ko'nikma, nutqiy kompetensiya elementlari, og'zaki va yozma nutq o'stirish, ijodiy va kreativ fikrlash hamda o'quvchilarning tafakkur qilish qobiliyatini takomillashtirish bo'yicha tilshunos, metodist olimlar hamda psixologlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ona tili ta'limi, ilmiy, ijodiy tafakkur, leksik birliklar, mantiqiy mushohada, og'zaki va yozma savodxonlik, nutqiy ko'nikma, nutqiy kompetensiya, ta'limiy o'quv topshiriqlari, ilg'or texnologiyalar, kreativ yondashuv, ijodiy tafakkur, tasviriy ko'rgazmalar, matn turlari ustida ishlash.

Ona tili darslarini tashkil qilish jarayonida o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri nutqiy va kommunikativ malakalarini, ilmiy, ijodiy fikrlashini matn turlari orqali olgan bilimlariga asoslanib yoza olish qobiliyatini rivojlantirish bilan, ularning ilmiy, ijodiy tafakkur qilishga o'rgatish bilan chambarchas bog'liq. O'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini matn turlari orqali takomillashtirishda ularning egallagan bilimi bilan bir qatorda ijodiy, ilmiy fikrlashini bayon qilinishi talab qilinadi. Bu jarayonda matn mazmunini aniq bayon qilish, tahlil qilish hamda qayta bexato yoza olish nazarda tutiladi. Bu kabi vazifalar asosida ilmiy va ijodiy dunyoqarashni, tafakkurni rivojlantirish muhim o'rin egallaydi. O'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish muammolari pedagog olimlar R.G'. Safarova¹, N. Ataqulova²lar tomonidan o'rganilgan. O'quvchilarda ilmiy dunyoqarash rivojlanishi uchun ko'proq ilmiy adabiyotlar bilan tanishish zarur deb hisoblaymiz. Badiiy matn vositasida o'quvchilarda ijodiy tafakkur, obrazli fikrlash badiiy idrok qilish ko'nikmasining egallaganligi muayyan bosqichlarda amalga oshadi. Professor E.G'oziyev "Ijodiy tafakkur – murakkab bilish faoliyatidan biri bo'lib, tadrijiy ravishda, o'zaro bog'langan izchil protsesslardan tashkil topadi"³. B.X.Raximovning doktorlik dissertatsiyasida keltirilishicha, "O'quvchilarning ijodiy ishlari tafakkurni o'stirish omili ekanligi, o'quvchilarni og'zaki va yozma ijodiy ishlarga undash ularning kamoloti yo'lida muhim ahamiyat kasb etishi tekshiriladi. Mustaqil faoliyat va ijodiy ishlar o'z-o'zidan erkin tafakkurni talab qiladi. Mustaqil fikri, o'z nuqtai nazari bo'lmagan o'quvchi ijod qilolmaydi, mustaqil faoliyat yurita olmaydi"⁴. Ilmiy va ijodiy tafakkur qilish uchun o'quvchilarni ilmiy, badiiy kitoblarni o'qish, o'rganish bilan, kitobxonlik bilan shug'ullanishga, kitob mutolaasiga qiziqtirish uyg'otish ijobiy natija beradi. Shu bilan birga, ilmiy va rasmiy,

¹ Сафарова Р.Г. Шахсни шакллантириш омиллари\ таълим тараккиёти Ж.. 2001. -Б.60-63.

² Атакулова Н.А. Таълим жараёнида ўқувчиларда илмий дунёкарашни шакллантириш. Монография.-Т. 2016.- Б.11.

³ Газиёв Э.Г. Управление учебной деятельностью школьников.-Т.,Фан,1986.-С 66

⁴ Рахимов Б.Х. Талаба ёшларни илмий тадқиқот ишларига юналтиришнинг ижтимоий педагогик асослари. монография.Т.Фан.2007.Б 11.-20Б.

ilmiy va badiiy matnlarning o'ziga xususiyatlari va bir- biridan differensial jihatlari, eng asosiysi, bu matnlarga tanlanadigan leksik va morfologik birliklarni tanlashni bilishga yo'naltirish ayni muddaodir. Rasmiy va ilmiy uslublarning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat :

1. So'zlar o'z ma'nosi (denotativ)da va har bir sohaning o'ziga xos terminlaridan foydalaniladi.
2. Darak gaplar, qaror, buyruq ko'rsatmalardan foydalaniladi
3. Gap bo'laklari odatdagi tartibda bo'ladi.
4. Rasmiy uslubdagi hujjatlar qisqa, aniq, lo'nda barcha uchun tushunarli qilib tuziladi.
5. Tasviriylik va majoziylikka yo'l qo'yimaydi.
6. Buyurish va undash ohangi kuchli bo'ladi .
7. Rasmiy hujjatlarning qolip matnlari – tayyor andozalari ishlab chiqilgan.
8. Yozma nutq shaklida amal qilinadi. Ifoda aniq, ixcham , izchil va tushunarli bo'ladi⁵. Rasmiy matndagi asosiy maqsad zahirida aniqlik va ixcham fikr ifodalanadi.

So'nggi yillarda tuzib chiqilgan, amaldagi o'quv dasturi va 2019-2022- o'quv yillari mazmun, ko'rinish, shakl jihatdan yangi tuzilgan "Ona tili" darsliklari o'quvchilarning nutqiy kompetensiya elementlarini matn turlari orqali yuqori darajada takomillashtirishga xizmat qiladi. Xususan, 8-sinf "Ona tili"⁶ darsligida ma'lumotnoma, ijodiy-tavsifiy matn, inshoning mavzu va mazmuniga ko'ra turlari, matn, mumtoz matn va lug'at bilan ishlash, tilshunoslikning sintaksis bo'limi haqida umumiy tushuncha, sodda gap, qo'shma gap, gap bo'laklari yuzasidan tahlil, gapda tinish belgilarning ishlatilishi, uyushiq bo'lakli gaplarda umumlashtiruvchi so'z va unda ohang hamda tinish belgilarning qo'llanilishi, og'zaki nutq mahorati bo'yicha nazorat ishlarini olish bo'yicha mavzular, mashq, topshiriqlar, savollar, ilmiy, badiiy, rasmiy matnlar ustida ishlash berilgan. Bu darslikdagi 115-mashqda keltirilgan fikrlar mazmun-ma'noga ega nutq namunasi ayni haqiqatdir. 1. Gapirishni bilish talantidir. (Stendal) 2. Bahslashish ko'plarning qo'lidan keladi, oddiygina suhbatlashishni kamdan-kam kishi eplaydi. (A. Olkott) 3. Odamlar bilan ularning aqliga monand gaplash. (Sa'diy) 4. So'z xulq- atvor demakdir. (L. Tolstoy) 5. So'z gavhari garchi bordir aziz, fahmi yo'q oldidatur bir qadrsiz. (Nishotiy) 6. Amalsiz ilm -mevasiz yog'och. ("Otarlar so'zi"). Mazkur darslikdagi bu kabi hikmatli so'zlarni dars jarayonida ifodali o'qish va tahlil qilish, o'quvchilarning bildirgan munosabatlarini taqqoslash ularning insoniy fazilatlar mujassamlashuvi, nutq madaniyati rivojiga ta'sir qiluvchi nutq namunalarini sharhlatgan bo'lamiz. Shunisi ahamiyatliki, o'quvchilar matn mazmunini to'liq tushunishlari, uni mustaqil tahlil qilib izohlashlari dars davomida mashq va topshiriqlar vositasida oydinlashadi.

⁵ Абжалова М.А. Ўзбек тилидаги матнларни таҳрир ва таҳлил қилувчи дастурнинг лингвистик модуллари (расмий ва илмий услубдаги матнлар таҳрири дастури учун). Филол. фан. б. ф. д. (PhD). Фарғона. 2019. -55-56б

⁶ Qodirov M., Ne'matov H., Abduraimova M., Sayfullayeva R., Mengliyev B. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. To'rtinchi nashr. Toshkent. -2019. -142-b.

Psixolog V.P.Belyanskiy o'quvchilarning matn mazmunini tushunib olish jarayonini quyidagi darajalarga bo'lib ko'rsatgan:

1. Boshlang'ich daraja. Tinglovchining nutqiy bayonning asosiy predmeti va gap nima haqda ekanini tushunishidir.

2. Mazmun-mundarijani tushunish darajasi. Bunda tinglovchi so'zlovchi bayon qilayotgan nutqning nima haqda ekanini anglaydi.

3. Eng yuqori daraja. U nutqda bayon qilinayotgan fikr nima uchun va qanday lisoniy vositalar bilan berilganining tushunilishi bilan xarakterlanadi⁷. Bizningcha, matnda gap nima haqda ekani, fikr qanday lisoniy vositalar berilganiga e'tibor berishi hamda matnning mazmuniga munosabat paydo bo'ladi va matndagi leksik birliklarning lug'aviy ma'nosiga yetarlicha tushuncha hosil bo'lmaydi. Tabiiyki, o'quvchida savollar yuzaga keladi, ular mazmuniy yechimni izlashga kirishadi.

Xullas, o'quvchilarning ilmiy va ijodiy tafakkur qilish qobiliyatlarini rivojlantirish ularda ilmiy fikrlash va kreativ fikrlash salohiyatini o'stiradi.

References:

1. Абжалова М.А. Ўзбек тилидаги матнларни тахрир ва таҳлил қилувчи дастурнинг лингвистик модуллари (расмий ва илмий услубдаги матнлар таҳрири дастури учун).
2. Филол. фан. б. ф. д. (PhD). Фарғона. 2019.
3. Атакулова Н.А. Таълим жараёнида ўқувчиларда илмий дунёкарашни шакллантириш. Монография.-Т. 2016.
4. Бельянский В.П. Введение в психоллингвистику . Москва: 2001.
5. Сафарова Р.Г. Шахсни шакллантириш омиллари\ \ таълим тараккиёти Ж.. 2001.
6. Газиев Э.Г. Управление учебной деятельностью школьников.-Т., Фан, 1986.
7. Рахимов Б.Х. Талаба ёшларни илмий тадқиқот ишларига юналтиришнинг ижтимоий педагогик асослари. монография. Т. Фан. 2007. Б 11.
8. Qodirov M., Ne'matov H., Abduraimova M., Sayfullayeva R., Mengliyev B. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktabilarining 8-sinfi uchun darslik. To'rtinchi nashr. Toshkent. -2019.

⁷ Бельянский В.П. Введение в психоллингвистику . Москва: 2001. 10 б –270с.